

COLOQUIO DE FARMACODINAMIA HOMEOPATICA

ANTIMONIUM TARTARICUM

SINONIMOS.—*Tartrato doble de Antimonio y Potasio. Tártaro Emético. Tártaro Estibiado. Emético.*

GENERALIDADES.—*Antimonium tartaricum es una sal doble de Antimonio y Potasio cuya fórmula es $2K(SbO)C_4H_4O_6 + H_2O$.*

Se prepara en solución acuosa según la regla 5B o por trituración según la Regla 7 de la Farmacopea Homeopática.

ESFERA DE ACCION.—*Actúa principalmente sobre el Vago y por su intermedio o directamente, sobre el pulmón y la mucosa gastrointestinal. Ejerce también acción sobre la piel.*

ACCION FISIOPATOLOGICA.—*Sobre el Vago es frecuentemente excitadora, por lo cual produce depresión acentuada de las vísceras torácicas y exaltación de las abdominales, vagotonía que se traduce, sobre todo, por disnea, asfixia, bradicardia, baja tensión arterial, náusea, vómitos y diarrea.*

Dosis de 0.05 gr a 0.10 gr son eméticas y ligeramente purgantes.

Dosis menores, de 1 centigramo a 1 miligramo, continuadas por mucho tiempo, llegan a producir gastro-enteritis típicas; fenómenos nerviosos bulbares (vértigo) y cerebrales (cefalalgias y postración); debilitamiento del corazón, del pulmón y de los músculos.

A dosis elevadas, superiores a 0.10 gr, causa colapso grave con un cuadro de gastro-enteritis aguda, tipo cólera, que origina la muerte.

En la autopsia se ha encontrado gran cantidad de exudado mucoso en los bronquios, procedente de lesiones mucosas; ulceración y reblandecimiento de la mucosa gastro-intestinal y degeneración grasosa del corazón, hígado y riñones; lesiones anatomo-patológicas todas éstas, que pueden ser la consecuencia lejana de la acción sobre el neuromogástrico o producidas por un trastorno bioquímico metabólico todavía no aclarado.

Aplicado localmente degenera la piel, produciendo lesiones pustulosas.

Podría decirse que por su acción nerviosa entorpece las funciones respiratorias y circulatorias y exacerba las digestivas; y por su acción local, tóxica o de contacto, degenera las mucosas y la piel.

TIPO:

a) **MORFOLOGICO.**—No es un medicamento que tenga marcados rasgos anatómicos. Puede corresponder en parte a personas de constitución hidrogenoide gordas y perezosas. Esta constitución y conducta podrían explicar, tal vez, la degeneración grasa en las vísceras que se han señalado.

b) **TEMPERAMENTAL.**—Individuo lento, intoxicado grave. Son las funciones respiratoria, circulatoria y digestiva, las que están comprometidas en la forma que se especificó en la "Acción".

Las afecciones respiratorias y digestivas que cubre *Antimonium Tart.* corresponden bien a las que se presentan en las dos edades extremas de la vida: los niños y los ancianos.

c) **NEURO-ENDOCRINO.**—Corresponde a un sujeto típicamente vagotónico, con predominio de este tono sobre el pulmón, dando la depresión respiratoria consiguiente. Quizá el sujeto de *Antimonio Tart.* sea un hipotiroideo.

d) **PSÍQUICO.**—Se trata de un perezoso, tal vez por debilidad muscular (*Miastenia tóxica*). Frecuentemente se amodorra, con invencible tendencia al sueño, llegando a caer en sopor y postración. Despierto está agitado, ansioso, con necesidad de aire y gran temor de ser abandonado y permanecer solo.

LATERALIDAD.—Indiferente.

SINTOMAS CARACTERISTICOS:

- 1.—Somnolencia intensa con tendencia irresistible al sueño y postración.
- 2.—Tos con gran cantidad de estertores y acumulación de flemas, pero sin expectoración.
- 3.—Respiración ruidosa con gran disnea.
- 4.—Cara fría, cianótica, pálida, cubierta de sudores fríos.
- 5.—Náuseas constantes con ansiedad mortal y postración.
- 6.—Vómito con desmayo (*lipotimia*), seguido de somnolencia y extrema postración.

MODALIDADES.—AGRAVACIONES:

DE TIEMPO.—Por la noche.

DE SITIO Y CLIMA.—Por el tiempo frío y húmedo. Por el calor. Por los cambios de tiempo. En la primavera.

DE POSICION.—Acostado.

FISIOLOGICAS.—Por la leche y los alimentos ácidos.

MEJORIAS:

DE SITIO Y CLIMA.—Por el frío.

DE POSICION.—Estando sentado.

FISIOLOGICAS.—*Por la expectoración y los eructos.*

SINTOMAS SOBRESALIENTES REGIONALES.—SUEÑO.—*Mucha somnolencia y propensión a dormir, en casi todas las afecciones. Sueño estuporoso.*

FIEBRE.—*Fiebres tifólicas.*

CABEZA.—*Vértigo al poner la cabeza sobre la almohada.*

CARA.—*Cara fría, cianótica, pálida, cubierta de sudores fríos, rasgos hundidos.*

OJOS.—*Ojos hundidos.*

DIGESTIVOS.—BOCA.—*Lengua saburral, con las siguientes variantes:*

Roja en medio y saburral blanca en el resto.

Saburral en todo el dorso y roja en los bordes.

Roja y seca en medio con dos bandas blancas de cada lado.

Salivación y ausencia de sed total.

ESTOMAGO.—*Falta de apetito. Deseo de comer manzanas y tomar ácidos, aunque estos agravan. Aversión por la leche.*

Náuseas constantes con ansiedad mortal y postración.

Vómitos con lipotimias. Vómitos penosos, arrojando además de alimentos y bilis, un moco blanco, viscoso, que se estira en largos filamentos.

ABDOMEN.—*Dolores abdominales espasmódicos. Calambres abdominales.*

EVACUACIONES.—*Diarrea como agua, involuntaria, abundante, fétida, con sudor frío en la cara, coleriforme.*

RESPIRATORIO.—NARIZ.—*Alas de la nariz dilatadas, muy abiertas, animadas de batimientos rápidos y sincrónicos con los movimientos respiratorios.*

LARINGE.—*Tos sofocante, quintosa; que se agrava a la menor ingestión de alimentos y como a las tres de la mañana obligando al enfermo a sentarse en la cama y necesitando que lo sostengan, por su gran debilidad. Esta tos viene acompañada de náuseas y vómitos.*

Tos blanda, grasa, con ruido de flemas, pero sin poder expectorarlas.

BRONQUIOS Y PULMONES.—*Gran cantidad de estertores pero sin expectoración. Respiración muy ruidosa.*

Enorme acumulación de flemas en los bronquios que materialmente ahogan.

Hepaticización pulmonar que aun persiste después de haber cedido la neumonía.

CIRCULATORIO.—*Pulso rápido, débil, pequeño, algunas veces imperceptible.*

Baja tensión arterial, colapso.

EXTREMIDADES.—*Calambres durante la diarrea. Piernas muy débiles.*

PIEL.—*Erupción pustulosa con base eritematosa, semejante a la de la viruela y que al secarse deja trazas lívidas.*

DINAMIZACIONES USUALES.—*Trituraciones decimales y centesimales: 1D, 3D, 1c, 3c. Dinamizaciones acuosas de la 6c a la 30c.*

REFERENCIAS CLINICAS.—*Asma húmedo (1D trit., 3D trit., 3c trit., 6c) Asfixia del recién nacido (3D trit). Bronquitis catarral (3c trit., 6c, 12c). Bronquitis capilar (3D trit., 3c trit., 6c), Bronquitis crónica de los viejos (12c, 30c). Bronconeumonía (1D trit., 3D trit., 6c, 12c, 30c). Neumonía (1D trit., 3D trit.). Neumonía con congestión hepática (3c, 6c: alternando con Bryonia alba 6c). Tos ferina (3D trit., 3c trit., 12c). Cianosis (3c trit., 6c). Disnea (1D trit., 3D trit., 6c). Edema del pulmón (1D trit., 3c trit., 6c). Gastro-enteritis Coleriforme (3c trit., 6c). Vómitos incoercibles (3D trit., 3c trit.). Vómitos en general con muchas mucosidades (3c trit., 6c). Gastralgia calambroidea (3D trit., 6c). Diarrea coleriforme (3c trit., 6c). Diarrea involuntaria de los tuberculosos y de los caquéticos (3c trit.). Calambres abdominales (30c). Fiebre Tifoidea con notables síntomas torácicos: "Tifus Pulmonar" (3c trit., 12c; alternando con Phosphorus 6c o con Paronichia Illecebrum, o con Bryonia alba, 6c. Dermatitis herpetiforme (3D trit., 3c trit., 6c). Ectyma (3D trit., 3c trit., 6c). Pénfigo (3D trit., 3c trit., 6c). Impétigo (3c trit., 6c, 12c, 30c). Varicela (6c). Viruela (3D trit., 3c trit., 6c, 12c) Colapso (3c trit., 6c, 12c).*